

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Katrin Sontag, Selina Reusser

**Welche Forderungen nach
inkluseren Wahlrechten in
Migrationsgesellschaften bestehen?**

kurz und bündig #20, Juni 2021

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

14 EU-Staaten haben lokale Wahlrechte für Nicht-EU-Staatsangehörige eingeführt; in der Schweiz gewähren acht Kantone auf unterschiedlichen Ebenen Einwohner*innen ohne Schweizer Pass diese Rechte.

Angesichts der wachsenden Wohnbevölkerung ohne Wahlrechte fordern aktivistische Gruppen vermehrt inklusivere politische Rechte.

Ihrer Ansicht nach sind politische Rechte ein Ausdruck von Zugehörigkeit und Inklusion.

Sie verlangen, dass Wahlrechte nicht an die Einbürgerung gebunden sind.

Was ist gemeint mit...

... demokratisches Defizit?

Demokratie ist laut A. Lincoln eine «Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk». Alle Einwohner*innen eines demokratischen Staates sollten im Idealfall ein Mitspracherecht bei der Ausarbeitung der für sie geltenden Regeln haben. Wenn eine wachsende Anzahl Menschen ausgeschlossen wird, wird dieses Prinzip ignoriert und ein demokratisches Defizit entsteht.

... (aktivistische) Bürger*innen?

Der Begriff Bürger*in bezieht sich traditionell auf diejenigen, die über die Staatsbürgerschaft in einem bestimmten Land verfügen. Diese beinhaltet (politische) Rechte und Verantwortlichkeiten gegenüber dem jeweiligen Staat. In der heutigen mobilen Welt leben mehr und mehr Menschen im Ausland und besitzen dort kein Stimm- und Wahlrecht. Aktivist*innen argumentieren, dass ihr Ausschluss von der politischen Partizipation auf Lokalebene die Inklusivität und Legitimität der Demokratie infrage stellt. Konzepte wie Isins «Activist Citizen» fordern eine dynamischere Sicht darauf, was es bedeutet, Bürger*in zu sein, und betrachten Engagement als Form der Bürgerschaft.

Die zunehmende internationale Mobilität hat dazu geführt, dass wachsende Teile der Wohnbevölkerungen in Europa keine Wahlrechte haben – eine Situation, die in Ländern mit einem demokratischen Staatssystem ein Defizit darstellt. In diesem Policy Brief werden aktivistische Gruppen und politische Forderungen in der Schweiz und in europäischen Städten vorgestellt, die sich für eine Ausweitung der lokalen Wahlrechte auf Einwohner*innen ohne die nationale Staatsbürgerschaft einsetzen.

In vielen Ländern sind politische Rechte an die Nationalität gebunden und werden als exklusives Privileg der Staatsbürger*innen betrachtet. Doch immer mehr Menschen bewegen sich heutzutage über nationale Grenzen hinweg, weswegen die Gebundenheit der politischen Rechten an die Nationalität zunehmend hinterfragt wird. Politische Initiativen engagieren sich für die Ausweitung der lokalen Wahlrechte auf Einwohner*innen ohne die nationale Staatsbürgerschaft.

Wie ist die Situation in Europa?

In der Schweiz beträgt der Anteil der Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft 25%. In europäischen Städten wie Brüssel, Wien oder Basel übersteigt dieser Anteil 30%.

Aufgrund der **EU-Gesetzgebung** wurde bereits 1992 das Wahlrecht auf kommunaler Ebene für Bürger*innen anderer EU-Staaten eingeführt. 14 der insgesamt 27 EU-Staaten gewähren Nicht-EU-Staatsangehörigen ein lokales Stimm- und Wahlrecht. In der föderalistischen **Schweiz** ist dies bisher **noch nicht einheitlich** geregelt. Auf kantonaler Ebene gewähren erst zwei Kantone (Jura und Neuenburg) diese Rechte. Im Kanton

Basel-Stadt steht ein diesbezügliches Referendum aus. Auf kommunaler Ebene bieten sechs Kantone diese politischen Rechte. Der Kanton Bern hat eine entsprechende politische Initiative kürzlich abgelehnt, während eine weitere im Kanton Zürich hängig ist.

Sich einbürgern zu lassen ist nicht immer eine Lösung

Die **Einbürgerung** gilt traditionell als einziger Weg, Teil der politischen Gemeinschaft zu werden, und in der **Diskussion** über die Ausweitung von Wahlrechten wird oft argumentiert, dass diese den Anreiz, die Einbürgerung zu beantragen, verringern würde. Die Menschen werden international jedoch immer mobiler, oft auf temporärer Basis, und möchten sich auch ohne Einbürgerung an ihrem Wohnsitz politisch engagieren. Abgesehen von der Tatsache, dass nicht alle Staaten eine Doppelbürgerschaft akzeptieren, kann die Einbürgerung ein teurer, langer Prozess sein – gerade in der Schweiz, in der man vor der Einbürgerung 10 bis 12 Jahre wohnhaft gewesen sein muss. Sich der politischen Partizipation so lange zu enthalten steht im Widerspruch zur Erwartung einer raschen Integration.

Migrant*innensession 2019 in Basel, Verein Mitstimme, Foto von František Matouš

Eintreten für Bürgerrechte

Bürgerrechte wurden immer wieder verhandelt und erkämpft und haben sich im Lauf der Zeit daher stark verändert. In der Schweiz wurde das Stimm- und Wahlrecht nur schrittweise auf verschiedene Bevölkerungsgruppen ausgedehnt. Das Frauenstimmrecht wurde erst 1971 nach langem Kampf eingeführt und Auslandsschweizer*innen waren die letzte Gruppe, die eingeschlossen wurde.

Inspiziert durch dieses historische Ringen und die Veränderungen der Werte und Ansprüche in Bezug auf Staatsbürgerschaft, setzen sich derzeit verschiedene Gruppen in mehreren europäischen Ländern (Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Belgien) und der Schweiz (z.B. in Basel und Genf) für politische Partizipation und Wahlrechte für Einwohner*innen ohne die nationale Staatsbürgerschaft ein. Sie teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Netzwerk «Voting Rights for All Residents».

Im Basler Rathaus wurden symbolische Parlamentssessionen mit Teilnehmenden ohne Schweizer Staatsbürgerschaft abgehalten, die dort ihre Anliegen vertragen und eine symbolische Abstimmung darüber abhielten. Ihre Petitionen wurden danach dem Grossen Rat übergeben.

In Freiburg (D) bekamen Menschen ohne Wahlrecht die Möglichkeit, ihre Stimme parallel zu den offiziellen Wahlen abzugeben. Diese Stimmen wurden anschliessend einem symbolischen Stadtrat übergeben. Obwohl sie nicht repräsentativ waren, deuten die Resultate darauf hin, dass sich das Wahlverhalten von Personen ohne Wahlrecht kaum von

demjenigen von Personen mit Wahlrecht unterscheidet.

Durch Aktionen wie diese übernehmen die aktivistischen Gruppen demokratische Grundhandlungen und erweitern sie symbolisch, um zu zeigen, dass Migrant*innen eine politische Stimme haben sollten – weil sie hier sind:

«Wir warten nicht – wir wählen. Wir sagen nicht, «Bitte gebt uns das Recht zu wählen.», sondern «Wir sind hier und wir wählen.»» (Vertreter, Freiburger Wahlkreis 100%)

Unsere Studie zeigt auf, welche Investitionen – in Form von Zeit, professionellen und persönlichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Netzwerken und Finanzierung – diese Art des Engagements erfordert. Einige Aktivitäten sind so denjenigen vorbehalten, die über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Darüber hinaus zeigt die Studie, welche Fähigkeiten und Energien die Befürworter*innen politisch investieren könnten, wenn sie nicht zuerst um ihre Stimme kämpfen müssten.

Von Befürworter*innen geäusserte Argumente für inklusivere Wahlrechte
Mit Bezug auf die demokratische Legitimität wird argumentiert, dass Menschen, die an einem bestimmten Ort wohnen und den Entscheidungen des entsprechenden Staates unterworfen sind, auch ein Mitspracherecht in diesem Staat haben sollten. Die Befürworter*innen sorgen sich um die Zukunft der Demokratie: **«Es geht uns nicht um den individuellen Gewinn, es ist kein schicker Gewinn, Stimm- und Wahlrecht zu haben. Es geht uns darum, dass uns die Demokratie wichtig ist und wir sie**

beschützen wollen. Partizipation ist der einzige Weg, das zu erreichen.» (Vertreterin, 1bru1vote, Brüssel)

Andere erwähnen die Steuerpflicht und zitieren den Slogan der Amerikanischen Revolution: «No taxation without representation» («Keine Besteuerung ohne [politische] Vertretung»). Eine weitere Argumentationslinie zielt auf Gleichheit und gegenseitige Anerkennung innerhalb einer lokalen Gesellschaft ab: **«Ich will in einem Land leben, in dem meine Freunde, meine Nachbarn, meine Kolleg*innen nicht nach ihrem Pass oder ihrer Hautfarbe sortiert und beurteilt werden.» (Vertreter, Freiburger Wahlkreis 100%)**

Eine weitere Person zieht den Schluss, dass Unterrepräsentation und die fehlende Sichtbarkeit der Anliegen von Migrant*innen zu deren Ausschluss, Diskriminierung und Entfremdung führen können. Inklusion, Partizipation und eine bessere Vertretung werden auch als Weg angesehen, Extremismus vorzubeugen: **«Die Demokratie auszuweiten und zu verbessern ist äusserst wichtig. Wir wollen eine demokratische Gesellschaft fördern, die uns vor extremen Tendenzen schützt.» (Vertreter, collectif j'y suis, j'y vote, Frankreich)**

Politische Forderungen

Die Forderungen der Initiativen weisen auf die Wichtigkeit der Einführung eines lokalen Stimm- und Wahlrechts – z. B. nach fünf Jahren Wohnsitznahme – hin. Einige Initiativen fordern zudem ein Stimm- und Wahlrecht auf regionaler Ebene.

Die Erteilung von Wahlrechten, so die Befürworter*innen, sollte nicht als mit der Einbürgerung verbundenes Ziel, sondern vielmehr als Teil des Prozesses, lokale Bürgerin bzw. lokaler Bürger zu werden, betrachtet werden. Eine weitere Reihe von Forderungen betrifft schnellere Einbürgerungsprozesse und die Anerkennung von doppelten Staatsbürgerschaften.

Wir argumentieren, dass diese Bürgerrechtskämpfe die steigende Mobilität, Migration und Globalisierung widerspiegeln. Gesellschaften werden transnational; Aktivitäten und politische Fragen in Verbindung mit Bürgerrechten überspannen nationale Grenzen. Konsequenterweise sollten Institutionen und Regierungen dieser zunehmend dynamischen Mobilität und dem steigenden Anteil von Einwohner*innen ohne die nationale

Kampagne Freiburger Wahlkreis 100%, Foto von Marc Doradzillo

Staatsbürgerschaft Rechnung tragen. Die Frage, wer, wo, wann politisch partizipieren darf, wird immer wichtiger werden.

Eine Möglichkeit, das demokratische Defizit im Bereich des Stimm- und Wahlrechts anzugehen, sind lokale Initiativen und kollektive Aktionen. Wir haben festgestellt, dass diese Initiativen und Aktionen nicht nur Migrant*innen ohne Wahlrecht, sondern sowohl Personen mit Wahlrecht als auch ohne, sowie Menschen mit verschiedenen Migrationsgeschichten miteinschliessen. Aus dem Blickwinkel einer inklusiven Gesellschaft und nachhaltigen Demokratie verdienen solche Anstrengungen und die vorgebrachten Argumente die Aufmerksamkeit sowohl der Entscheidungstragenden als auch der Stimmbevölkerung.

Weiterführende Literatur

- Blatter, J., Schmid, S. D., & Blättler, A. C. (2017). **Democratic Deficits in Europe: The Overlooked Exclusiveness of Nation-States and the Positive Role of the European Union**. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 55(3), 449–467.
- Blatter, J., D'Elia, M. S., & Buess, M. (2018). **Bürgerschaft und Demokratie in Zeiten transnationaler Migration: Hintergründe, Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft**. EKM.
- Ferris, D., Hayduk, R., Richards, A., Strauss Schubert, E. & Aciri, M. (2019). **Noncitizen Voting Rights in the Global Era: a Literature Review and Analysis**. *Journal of International Migration and Integration*, 21, 949–971.
- Inis, E. F. (2008). **Theorizing acts of citizenship**. In E. F. Inis & G. M. Nielsen (Eds.), *Acts of Citizenship* (pp. 15–43). Zed Books.
- Leimgruber, W. (2016). **Demokratische Rechte auf Nicht-Staatsbürger ausweiten**. In C. Abbt & J. Rochel (Eds.), *Migrationsland Schweiz. Vorschläge für eine Politik der Öffnung* (pp. 21–37). Hier und Jetzt.
- Slotwinski, M., Stutzer, A. & Bevelander, P. (2020). **From Participants to Citizens? Democratic Voting Rights and Naturalization Behaviour**. ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20–055.

Vielschichtige demokratische Bürgerschaft in einer mobilen und multikulturellen Welt

Matteo Gianni und Walter Leimgruber

Ein Projekt des «nccr – on the move»

Das Projekt untersucht die aktuellen Transformationen von Bürgerschaft im urbanen Kontext der «Super-Diversität». Es beleuchtet die Frage, welche Formen der (urbanen) Bürgerschaft existieren, in welchem Bezug sie zu den vielschichtigen staatsbürgerlichen Ordnungen stehen und wie Bürgerschaft und soziale Kohäsion in einer mobilen Gesellschaft institutionell verstanden werden können. Das Projekt verbindet anthropologische Feldforschung zum Thema Bürgerschaft mit der politischen Philosophie des Multikulturalismus und der Mobilität in vielschichtigen Regierungssystemen.

kurz und bündig #20 basiert auf dem Teilprojekt «Initiatives for Non-Citizen Voting Rights» von Metka Hercog, Silva Lässer und Katrin Sontag

Kontakt für kurz und bündig #20: Katrin Sontag, Postdoktorandin in Kulturanthropologie, Universität Basel und nccr - on the move, katrin.sontag@unibas.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst 17 Forschungsprojekte an elf Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Katrin Sontag, Selina Reusser

**What are Current Demands
for More Inclusive Voting Rights
in Migration Societies?**

in a nutshell #20, February 2021

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

14 EU countries have introduced local voting rights for non-EU citizens whereas in Switzerland, local voting of non-nationals is possible in eight cantons on different levels.

As the number of residents without voting rights is growing, activist groups are increasingly demanding more inclusive political rights.

Proponents see political rights also as an expression of belonging and inclusion.

Proponents demand that the granting of voting rights should not be tied to acquiring nationality.

What is meant by ...

... Democratic deficit

Democracy is *the government of the people, by the people, for the people* as defined by A. Lincoln. All residents of a democratic state should ideally have the right to participate in the making of those rules that they are subjected to. If a growing number of people are excluded, this principle is ignored and thus a *democratic deficit* occurs.

... (Activist) Citizens

The term *citizens* traditionally refers to those who hold the nationality of a certain country. This implies responsibilities and rights towards the respective state, including voting rights. However, in today's mobile world, more and more people live outside of the nation they are citizens of and have no voting rights at their place of residence. Activist approaches to citizenship argue that non-nationals' exclusion from political participation on local levels questions the inclusivity and legitimacy of democracy. Related concepts, such as Isin's "activist citizen" call for a more dynamic view of what it means to be a citizen, seeing engagement as a form of citizenship.

Increasing international mobility has led to the situation that growing parts of local populations in Europe are residents without voting rights – a situation that presents a deficit in countries with a democratic system. This policy brief introduces activist groups and policy demands in Swiss and European cities that advocate an extension of local voting rights for non-national residents.

In many countries, political rights are tied to nationality and seen as an exclusive privilege of citizens from the respective country. As more people move across national borders, this connection between political rights and nationality is increasingly problematized. Political initiatives argue that at least local voting rights should be extended to non-national residents.

What is the Situation in Different Countries in Europe?

In Switzerland overall, the share of residents without Swiss citizenship amounts to 25%. In European cities such as Brussels, Vienna or Basel, however, this percentage exceeds 30%.

Due to **EU legislation**, voting rights exist on the communal level for citizens of other EU countries since 1992. For non-EU citizens, local voting rights exist in 14 of the 27 EU states. In federalist **Switzerland**, voting rights for non-national residents are **not uniform**. On the cantonal level, they currently exist in two out of 26 cantons (Jura and Neuchâtel). A referendum on their introduction is pending in the canton of Basel-Stadt. On the municipal level, they exist in

six cantons. A political initiative was recently rejected by the cantonal parliament of Bern while another initiative is pending in the canton of Zürich.

Acquiring Nationality is Not Always a Solution

Acquiring nationality is traditionally seen as the only way to become a member of the polity, and the **discussion** of extending voting rights is often opposed by the argument that it would diminish the incentive to apply for national citizenship. However, people are increasingly internationally mobile, often on a temporary basis, and may like to engage politically in their place of residence without becoming a national citizen. Apart from the fact that not all states allow dual citizenship, acquiring nationality can be costly and lengthy – **particularly in Switzerland** where 10 to 12 years of residence are required. Abstaining from political participation for this long is contradictory to the expectation of quick integration.

Advocating Citizenship Rights

Citizenship rights have been negotiated and fought for, and consequently have been transformed greatly over time. In

Picture: Migrant*innensession 2019 in Basel, Verein Mitstimme, photo by František Matouš

Switzerland for instance, voting rights were expanded gradually to various groups. Women's suffrage followed after a long struggle in 1971. The Swiss living abroad were the last group to be included.

Inspired by these historical struggles and the ways in which values and entitlements related to citizenship have shifted, groups are campaigning for political participation and voting rights for non-national residents in several European countries, such as **Italy, France, Austria, Germany, Belgium**, and Switzerland (e.g. **Basel and Geneva**). These initiatives are sharing their knowledge and experiences in the network "Voting Rights for All Residents".

In Basel, symbolic parliamentary sessions were held in the town hall. Participants without Swiss citizenship raised awareness for their issues by discussing and voting symbolically on demands that had been worked on for almost a year and which were then handed over to the cantonal council.

In Freiburg, Germany, people without voting rights were asked to cast their vote in an additional symbolic voting district parallel to the official elections. These votes were then submitted to a symbolic city council. Even though they are not representative, the results indicate that residents without voting rights would show a voting behavior not very different from that of people with voting rights.

These activist groups are thus adapting and expanding acts of democracy

symbolically to claim that migrants should have a political voice, because they are present:

We don't wait, we vote. We are not saying 'please give us the voting right', it's a self-confident way of saying 'we are here and we vote'. (Proponent, Freiburger Wahlkreis 100%)

Our study shows the investment in terms of time, professional and personal skills, experience, networks, and funding this kind of engagement takes. Therefore, quite a few activities are limited to those who have the corresponding resources. Moreover, it reveals the skills and energy the proponents could invest politically if they did not have to fight for having a voice in the first place.

Arguments Voiced by Proponents for More Inclusive Voting Rights

Addressing democratic legitimacy, proponents argue that people who live in a place and are subjected to the decisions of a state should also have a say in them. They are concerned about the future of democracy:

It's not about the individual gain, it is not a fancy gain to have voting rights. It's that we care about democracy and we want to protect it. Participation is the only way to achieve this. (Proponent, 1bru1vote, Brussels)

Others mention the obligation to pay taxes, in the sense of the traditional slogan from the American revolution: "No taxation without representation".

Another line of arguments focuses on equality and mutual recognition within a local society:

I want to live in a country, in which my friends, neighbors, colleagues are not sorted and judged by their passport or skin color. (Proponent, Freiburger Wahlkreis 100%)

Subsequently, one of the proponents concludes that underrepresentation and the lacking visibility of the concerns of migrants can lead to their exclusion, discrimination, and alienation. Inclusion, participation, and a better representation of migrants are also understood as a way to prevent extremism:

Extending and improving democracy is very important, we would like to promote a democratic society, which will keep us from extreme tendencies. (Proponent, collectif j'y suis, j'y vote, France)

Policy Demands

Demands of initiatives point to the importance of introducing local voting rights after, for example, 5 years of residence. Some of the initiatives also call for voting rights on the regional level, especially when cities are composed of several municipalities, as in Basel, Vienna or Brussels.

The granting of voting rights, proponents argue, should not be viewed as the final objective linked to acquiring nationality, but rather as part of the process of being a local citizen. Another strand of demands concerns faster processes of acquiring nationality and the acceptance of dual citizenship.

We argue that these citizenship struggles mirror increasing mobility, migration, and globalization. Societies are becoming more transnational and activities and political questions concerning citizenship extend across national borders. Consequently, institutions and governments need to adapt to this dynamic of mobility and increase of non-national residents. The question as to who can participate politically *where and when*, will further gain importance.

One way of addressing the democratic deficit in terms of voting rights is through local initiatives and collective actions. We found that this concerns not only migrants without voting rights, but that activist groups include people with and without voting rights and with various migration backgrounds. From the perspective of an inclusive society and sustainable democracy, such struggles and their arguments deserve attention both of policy makers and citizens with political rights.

Picture: Campaign Freiburger Wahlkreis 100%, photo by Marc Doradzillo

Further Reading

Blatter, J., Schmid, S. D., & Blättler, A. C. (2017). **Democratic Deficits in Europe: The Overlooked Exclusiveness of Nation-States and the Positive Role of the European Union**. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 55(3), 449–467.

Blatter, J., D'Elia, M. S., & Buess, M. (2018). **Bürgerschaft und Demokratie in Zeiten transnationaler Migration: Hintergründe, Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft**. EKM.

Ferris, D., Hayduk, R., Richards, A., Strauss Schubert, E. & Acri, M. (2019). **Noncitizen Voting Rights in the Global Era: a Literature Review and Analysis**. *Journal of International Migration and Integration*, 21, 949–971.

Isin, E. F. (2008). **Theorizing acts of citizenship**. In E. F. Isin & G. M. Nielsen (Eds.), *Acts of Citizenship* (pp. 15–43). Zed Books.

Leimgruber, W. (2016). **Demokratische Rechte auf Nicht-Staatsbürger ausweiten**. In C. Abbt & J. Rochel (Eds.), *Migrationsland Schweiz. Vorschläge für eine Politik der Öffnung* (pp. 21–37). Hier und Jetzt.

Slotwinski, M., Stutzer, A. & Bevelander, P. (2020). **From Participants to Citizens? Democratic Voting Rights and Naturalization Behaviour**. ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20–055.

Perimeters of Multilayered Democratic Citizenship in a Mobile and Multicultural World

Matteo Gianni and Walter Leimgruber

A project of the nccr – on the move

The project studies the current transformations of citizenship in urban contexts of super-diversity. It asks which forms of (urban) citizenship exist, how they relate to multilayered citizenship regimes, and how citizenship and social cohesion can be institutionally framed in a mobile society. The project connects anthropological field research on citizenship and political philosophy of multiculturalism and mobility in multilayered governance settings.

in a nutshell #20 is based on the subproject **“Initiatives for Non-Citizen Voting Rights”** of Metka Hercog, Silva Lässer, and Katrin Sontag

Contact for in a nutshell #20: Katrin Sontag, Postdoctoral Researcher in Cultural Anthropology, University of Basel and nccr – on the move, katrin.sontag@unibas.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises 17 research projects at eleven universities in Switzerland: The Universities of Basel, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Katrin Sontag, Selina Reusser

**Quelles demandes pour
un droit de vote plus inclusif dans
les sociétés de migration?**

en bref #20, juin 2021

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages aux décideuses et décideurs

14 pays de l'UE ont introduit le droit de vote local pour les personnes sans citoyenneté européenne; en Suisse, huit cantons octroient ce droit pour les personnes non-nationales à différents niveaux.

Alors que le nombre de résident·e·s sans droit de vote augmente, des militant·e·s réclament des droits politiques plus inclusifs.

Pour les militant·e·s, les droits politiques sont une expression d'appartenance et d'inclusion.

Ils-Elles revendiquent que le droit de vote ne soit pas lié à l'acquisition de la nationalité.

Ce que nous entendons par ...

... Déficit démocratique

La démocratie c'est *le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple* déclarait A. Lincoln. Ainsi, tous les résident·e·s devraient avoir le droit de participer à la création des lois auxquelles ils-elles seront soumis·e·s. Il y a un déficit démocratique lorsqu'un nombre croissant de personnes en sont exclus.

... Citoyen·ne·s (activistes)

Le terme *citoyen·ne* désigne les personnes ayant la nationalité d'un pays, avec des responsabilités et des droits. Or, un nombre croissant de personnes vivent en-dehors de leur pays d'origine et n'ont pas le droit de vote dans leur lieu de résidence. Selon les approches militantes de la citoyenneté, l'exclusion des personnes non-nationales de la participation politique au niveau local remet en question l'inclusivité et la légitimité de la démocratie. Le concept de «citoyen·ne activiste» d'Isin propose une vision plus dynamique de la signification de citoyen·ne où l'engagement devient une forme de citoyenneté.

La mobilité internationale croissante a pour conséquence qu'une part toujours plus importante de la population locale en Europe ne possède pas de droits de vote – une situation qui constitue un déficit dans les pays possédant un système démocratique. Ce policy brief présente des groupes de militant·e·s dans des villes suisses et européennes et leurs demandes en faveur d'une extension du droit de vote local aux personnes non-nationales.

Dans de nombreux pays, les droits politiques sont liés à la nationalité et considérés comme une prérogative des citoyen·ne·s nationaux. Alors que de plus en plus de personnes se déplacent au-delà des frontières nationales, ce lien entre les droits politiques et la nationalité est problématisé. Des initiatives politiques demandent qu'au moins le droit de vote local soit étendu aux personnes non-nationales.

Quelle est la situation en Europe ?

En Suisse, la part de la population non-nationale est de 25 %. Dans des villes européennes comme Bruxelles, Vienne et Bâle, ce pourcentage dépasse les 30 %.

En raison de la **législation européenne**, le droit de vote au niveau communal pour les citoyen·ne·s de l'UE existe depuis 1992. Pour les ressortissant·e·s de pays non-membres de l'UE, le droit de vote local existe dans 14 des 27 États membres. Dans la **Suisse** fédérale, le droit de vote des personnes non-nationales n'est pas **uniforme**. D'une part, le droit de vote cantonal existe dans 2 des 26 cantons (Jura et Neuchâtel). Un référendum sur l'introduction du droit

de vote pour les personnes non-nationales est en cours dans le canton de Bâle-Ville. D'autre part, le droit de vote communal existe dans 6 cantons. Une initiative politique a récemment été rejetée par le Parlement cantonal de Berne, alors qu'une autre est en cours dans le canton de Zurich.

Acquérir la nationalité n'est pas toujours une solution

Traditionnellement, l'acquisition de la nationalité est considérée comme le seul moyen de devenir membre du régime politique. De plus, la **discussion** sur l'extension du droit de vote se heurte souvent à l'argument selon lequel une telle extension diminuerait la motivation à demander la nationalité. Or, les personnes sont de plus en plus mobiles à l'échelle internationale, souvent de manière temporaire, et peuvent souhaiter s'engager politiquement sur leur lieu de résidence sans devenir des citoyen·ne·s nationaux·les. Outre le fait que la double nationalité n'est pas autorisée dans tous les États, l'acquisition de la nationalité peut être onéreuse et longue, **surtout en Suisse** où 10 à 12 ans de résidence sont requis. Abstreindre la participation politique pendant si

Sessions parlementaires 2019 à Bâle de l'association «Mitstimme», photographie de František Matouš

longtemps est contradictoire avec les attentes d'une intégration rapide.

Défendre les droits de la citoyenneté

Négociés et défendus, les droits de la citoyenneté ont connu des transformations significatives au fil du temps. En Suisse par exemple, le droit de vote a été étendu progressivement à différents groupes. Ainsi, le droit de vote des femmes n'a été instauré qu'en 1971. Les Suisses résidant à l'étranger ont été les derniers à être inclus.

Inspirés par ces luttes historiques et l'évolution des valeurs et des droits associés à la citoyenneté, des groupes militent en faveur de la participation politique et du droit de vote des personnes non-nationales dans plusieurs pays européens, comme l'Italie, la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse (p. ex. Bâle et Genève). Ces initiatives partagent leurs connaissances et leurs expériences dans le réseau «Droit de vote pour tous les résident·s».

À Bâle, des sessions parlementaires symboliques ont eu lieu à l'hôtel de ville. Les participant·e·s, sans nationalité suisse, ont sensibilisé le public à leurs problèmes en discutant et en votant symboliquement sur des demandes qui ont été traitées pendant près d'un an et qui ont ensuite été transmises au conseil cantonal.

À Fribourg (Allemagne), des personnes sans droit de vote ont été invitées à voter dans une circonscription électorale symbolique en parallèle aux élections officielles. Ces votes ont ensuite été

soumis à un conseil communal symbolique. Même si ces votes ne sont pas représentatifs, les résultats indiquent que les résident·e·s sans droit de vote ont un comportement de vote semblable à ceux·celles possédant le droit de vote.

Les militant·e·s adaptent et élargissent ainsi symboliquement les actes de démocratie pour demander que la voix politique des migrant·e·s soit entendue : **«Nous n'attendons pas, nous votons. Nous ne disons pas «donnez-nous le droit de vote», mais «nous sommes ici et nous votons.»** (Militant, Freiburger Wahlkreis 100%)

Notre étude montre l'investissement en temps, compétences professionnelles et personnelles, expériences, réseaux et le financement nécessaire à ce type d'engagement. Ainsi, certaines activités sont limitées à ceux·celles qui possèdent les ressources correspondantes. Notre étude révèle également les compétences et l'énergie que les partisans pourraient investir sur le plan politique s'ils·elles ne devaient pas se battre pour faire entendre leur voix.

Arguments des partisans en faveur d'un droit de vote plus inclusif

En référence à la légitimité démocratique, les partisans estiment que les personnes soumises aux décisions d'un État devraient avoir leur mot à dire sur ces dernières. Ils·Elles sont préoccupé·e·s par l'avenir de la démocratie : **«Obtenir le droit de vote n'est pas un gain individuel ou fantaisiste. Nous nous préoccupons de la démocratie et voulons la protéger.**

La participation est la seule manière d'y parvenir.» (Militant, 1bruvote, Bruxelles)

D'autres mentionnent l'obligation de payer les impôts en faisant écho au slogan de la révolution américaine : «No taxation without representation» («Pas d'imposition sans représentation [politique]»). Certains arguments se concentrent sur l'égalité et la reconnaissance mutuelle au sein d'une société locale :

«Je veux vivre dans un pays où mes amis, voisins et collègues ne sont pas jugés par leur passeport ou leur couleur de peau.» (Militant, Freiburger Wahlkreis 100%)

L'un des militants conclut que la sous-représentation et le manque de visibilité des préoccupations des migrant·e·s peuvent mener à leur exclusion, discrimination et aliénation. L'inclusion, la participation et une meilleure représentation des migrant·e·s sont également perçues comme un moyen de prévenir l'extrémisme.

«Étendre et améliorer la démocratie est essentiel. Nous aimerions promouvoir une société démocratique qui nous protégera des tendances extrêmes.» (Militant, collectif j'y suis, j'y vote, France)

Demandes politiques

Les initiatives insistent sur l'importance d'introduire un droit de vote local après par exemple 5 ans de résidence. Certaines initiatives demandent également le droit de vote au niveau régional, en particulier lorsque les villes sont composées de plusieurs municipalités, comme Bâle, Vienne ou Bruxelles.

Selon les partisans, l'octroi du droit de vote ne devrait pas être vu comme l'objectif final lié à l'acquisition de la nationalité, mais plutôt comme une partie du processus d'être un·e citoyen·ne local·e. D'autres revendications concernent l'accélération des processus d'acquisition de la nationalité et l'acceptation de la double citoyenneté.

Nous avançons que ces luttes pour la citoyenneté reflètent la mobilité, la migration et la mondialisation croissantes. Les sociétés étant de plus en plus transnationales, les activités et questions politiques concernant la citoyenneté s'étendent au-delà des frontières nationales. Les institutions et les gouvernements doivent donc s'adapter à cette dynamique de mobilité et à

Campagne de la circonscription électorale à Freiburg, de «Freiburger Wahlkreis 100%», photographie de Marc Doradzillo

l'augmentation du nombre de personnes non-nationales. La question de savoir qui peut participer politiquement où et quand gagnera en importance.

Les initiatives locales et les actions collectives représentent une manière de résoudre le déficit démocratique. Notre étude montre que les migrant·e·s sans droit de vote ne sont pas les seul·e·s concerné·e·s par cette problématique puisque les groupes de militant·e·s incluent également des personnes avec et sans droit de vote et aux bagages migratoires divers. Du point de vue d'une société inclusive et d'une démocratie durable, ces luttes et leurs arguments méritent l'attention non seulement des décideurs et décideuses politiques mais également des citoyen·ne·s ayant des droits politiques.

Lectures complémentaires

Blatter, J., Schmid, S. D., & Blättler, A. C. (2017). **Democratic Deficits in Europe: The Overlooked Exclusiveness of Nation-States and the Positive Role of the European Union**. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 55(3), 449–467.

Blatter, J., D'Elia, M. S., & Buess, M. (2018). **Bürgerschaft und Demokratie in Zeiten transnationaler Migration: Hintergründe, Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft**. EKM.

Ferris, D., Hayduk, R., Richards, A., Strauss Schubert, E. & Aciri, M. (2019). **Noncitizen Voting Rights in the Global Era: a Literature Review and Analysis**. *Journal of International Migration and Integration*, 21, 949–971.

Isin, E. F. (2008). **Theorizing acts of citizenship**. In E. F. Isin & G. M. Nielsen (Eds.), *Acts of Citizenship* (pp. 15–43). Zed Books.

Leimgruber, W. (2016). **Demokratische Rechte auf Nicht-Staatsbürger ausweiten**. In C. Abbt & J. Rochel (Eds.), *Migrationsland Schweiz. Vorschläge für eine Politik der Öffnung* (pp. 21–37). Hier und Jetzt.

Slotwinski, M., Stutzer, A. & Bevelander, P. (2020). **From Participants to Citizens? Democratic Voting Rights and Naturalization Behaviour**. ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20–055.

Périmètres de la citoyenneté démocratique à plusieurs niveaux dans un monde mobile et multiculturel

Matteo Gianni et Walter Leimgruber

Projet du « nccr – on the move »

Le projet étudie les transformations actuelles de la citoyenneté dans des contextes urbains de superdiversité. Il examine les différentes formes de citoyenneté (urbaine), leur lien avec les régimes de citoyenneté à plusieurs niveaux et la manière dont la citoyenneté et la cohésion sociale peuvent être institutionnellement encadrées dans une société mobile. Le projet fait le lien entre la recherche anthropologique de terrain sur la citoyenneté et la philosophie politique du multiculturalisme et de la mobilité dans des contextes de gouvernance à plusieurs niveaux.

en bref #20 est basé sur le sous-projet « **Initiatives pour le droit de vote des non-citoyens** » de Metka Hercog, Silva Lässer et Katrin Sontag

Contact pour en bref #20: Katrin Sontag, postdoc en anthropologie culturelle, Université de Bâle et « nccr – on the move », katrin.sontag@unibas.ch

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut 17 projets de recherche de onze universités suisses, soit les Universités de Bâle, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur·e·s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch